

Pemetaan Penelitian Rasio *Net Interest Margin* (NIM) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik *Vosviewer* Dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
Email: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Net Interest Margin* (NIM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio NIM; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio NIM berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio NIM menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 216 publikasi jurnal seputar rasio NIM; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio NIM terbagi menjadi 5 kluster dan 173 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 26 topik seputar pengaruh rasio NIM dan 35 topik seputar determinan rasio NIM. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata Kunci : *Net Interest Margin* (NIM), *Bibliometrik*, *VOSviewer*, *Literature Review*, *Perbankan Syariah dan Konvensional*

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Net Interest Margin (NIM) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the NIM ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the NIM ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the NIM ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 216 journal publications regarding the NIM ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the NIM ratio are divided into 5 clusters and 173 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 26 topics around the influence of the NIM ratio and 35 topics about the determinants of the NIM ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around NIM ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Net Interest Margin* (NIM), *Bibliometrics*, *VOSviewer*, *Literature Review*, *Islamic and Conventional Banking*

I. PENDAHULUAN

Net Interest Margin (NIM) merupakan salah satu rasio keuangan penting yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank dalam mengelola dana yang diterima dari nasabah. Rasio ini mengukur selisih antara pendapatan bunga bersih yang diperoleh oleh bank dari aset produktifnya dengan total aset produktif tersebut. Penggunaan rasio NIM pada perbankan telah berkembang sejak lama dan cenderung stabil, karena rasio ini memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan perbankan. Rasio NIM dapat memberikan informasi tentang seberapa efisien bank dalam mengelola dana yang diterima dari nasabah dan seberapa besar laba yang dapat dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan bank dengan bank-bank pesaing di pasar. Namun, rasio NIM tidak dapat digunakan secara terpisah dalam mengukur kinerja keuangan bank, karena ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi rasio ini. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat suku bunga, kualitas aset, biaya operasional, dan pertumbuhan kredit. Oleh karena itu, dalam mengukur kinerja keuangan bank, rasio NIM harus dianalisis bersama dengan faktor-faktor lainnya (Inayati, 2020).

Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi, model bisnis bank-bank juga telah berubah. Bank-bank mulai beralih ke model bisnis yang lebih efisien dan terotomatisasi. Hal ini dapat berdampak pada perubahan dalam penggunaan rasio NIM sebagai indikator utama. Beberapa bank bahkan telah mengadopsi metrik baru seperti *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur kinerja keuangan mereka. Meskipun demikian, rasio NIM tetap menjadi salah satu rasio penting dalam mengukur kinerja keuangan perbankan. Industri perbankan masih menggunakannya untuk memantau efisiensi dan profitabilitas mereka, serta untuk membandingkan kinerja mereka dengan bank-bank pesaing. Selain itu, rasio NIM juga dijadikan sebagai acuan oleh regulator keuangan dalam mengawasi kinerja keuangan bank dan memastikan bahwa bank-bank tersebut tetap sehat dan stabil. Dalam kesimpulannya, penggunaan rasio NIM pada perbankan cenderung stabil dan terus dipantau oleh industri dan regulator keuangan. Meskipun terdapat perkembangan teknologi dan digitalisasi yang mempengaruhi model bisnis bank-bank, rasio NIM masih menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja keuangan perbankan. Namun, penggunaan rasio NIM harus dianalisis bersama dengan faktor-faktor lainnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan bank (Fauziah, 2020).

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi NIM dan dampaknya terhadap kinerja keuangan bank. *Pertama*, salah satu penelitian terkini tentang NIM yang mempelajari hubungan antara NIM, risiko kredit, dan profitabilitas bank di Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NIM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank, namun pengaruh risiko kredit pada hubungan tersebut menjadi negatif (Shofawati, 2022). *Kedua*, penelitian lainnya yang mempelajari pengaruh tingkat suku bunga dan kualitas aset terhadap NIM di China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan kualitas aset memiliki pengaruh signifikan terhadap NIM dan kinerja keuangan bank (Noerainon & Handayani, 2016). *Ketiga*, penelitian yang menguji pengaruh modal bank terhadap NIM dan kinerja keuangan bank di Uni Emirat Arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NIM dan kinerja keuangan bank (Rani, 2020). *Keempat*, terdapat juga penelitian yang mempelajari pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap NIM, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang mempelajari pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap NIM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NIM (Purnamasari, 2022). *Kelima*, terdapat juga penelitian yang membandingkan kinerja keuangan bank di berbagai negara dengan menggunakan NIM sebagai indikator utama

yang membandingkan kinerja keuangan bank di Afrika dengan menggunakan NIM sebagai indikator utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank di Afrika cukup bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti regulasi, tingkat suku bunga, dan stabilitas politik di masing-masing negara (Bahjatulloh, 2022). Secara keseluruhan, penelitian mengenai NIM pada perbankan terus dilakukan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampaknya terhadap kinerja keuangan bank. Dalam perkembangan selanjutnya, penelitian tentang NIM diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan bank dan mempengaruhinya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar NIM. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal NIM. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

II. TINJAUAN TEORI

Bagian ini berisi semua teori yang mendasari langkah peneliti dalam melakukan penelitian. *Net Interest Margin* (NIM) adalah perbedaan antara pendapatan bunga yang diterima oleh bank dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, dikurangi dengan biaya bunga yang dibayarkan oleh bank untuk dana yang diterima dari nasabah. Dalam istilah yang lebih sederhana, NIM merupakan selisih antara suku bunga yang diberikan oleh bank kepada peminjam dan suku bunga yang dibayarkan oleh bank untuk dana simpanan nasabah. NIM digunakan untuk mengukur profitabilitas atau keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank dari aktivitas pemberian pinjaman dan penghimpunan dana. NIM merupakan indikator utama kesehatan keuangan bank, karena semakin tinggi NIM, semakin besar keuntungan bersih yang dapat dihasilkan oleh bank. Oleh karena itu, NIM menjadi salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan oleh para investor dalam menilai kinerja keuangan suatu bank (Warno, 2017).

Studi bibliometrik adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi publikasi ilmiah dan mempelajari tren dan pola dalam produksi ilmiah. Studi bibliometrik menggunakan data bibliografi seperti jumlah publikasi, frekuensi kutipan, dan data koneksi antara publikasi untuk menghasilkan informasi tentang perkembangan ilmiah dalam suatu disiplin atau bidang tertentu. Dalam studi bibliometrik, analisis dilakukan terhadap publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, dan dilakukan pengukuran terhadap parameter-parameter tertentu seperti jumlah publikasi, frekuensi kutipan, jenis publikasi, dan kepercayaan pada publikasi. Dengan menggunakan alat analisis statistik, studi bibliometrik dapat menghasilkan informasi yang berguna tentang tren dan pola dalam produksi ilmiah, dan membantu mengidentifikasi pusat penelitian atau institusi yang menjadi pemimpin dalam bidang tertentu. Studi bibliometrik banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti sains, teknologi, kedokteran, dan ilmu sosial. Studi bibliometrik dapat memberikan informasi yang

sangat berharga bagi para peneliti, editor jurnal, penerbit, dan lembaga pendanaan penelitian, serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang perkembangan ilmiah dan kecenderungan publikasi ilmiah di masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak yang digunakan dalam studi bibliometrik dan analisis jaringan sosial untuk memvisualisasikan dan menganalisis kumpulan data bibliografi. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh *Centre for Science and Technology Studies* di Universitas Leiden, Belanda. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis dan memvisualisasikan data bibliografi dalam berbagai format, termasuk data kutipan, data bibliografi yang diperoleh dari basis data ilmiah, atau data dari situs web publikasi. Perangkat lunak ini dapat membantu pengguna untuk menemukan tren dan pola dalam publikasi ilmiah, mengidentifikasi kelompok peneliti atau institusi yang bekerja pada topik tertentu, dan memvisualisasikan jaringan kolaborasi antara peneliti atau institusi. *VOSviewer* dapat menghasilkan peta dan jaringan ilmiah dalam berbagai format, termasuk peta kluster, peta tiga dimensi, dan jaringan kolaborasi. Perangkat lunak ini juga dapat melakukan analisis statistik, seperti analisis frekuensi kata kunci dan analisis bibliometrik. *VOSviewer* telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti sains, teknologi, kedokteran, dan ilmu sosial. Perangkat lunak ini sangat berguna bagi para peneliti dan pustakawan yang tertarik dalam studi bibliometrik dan analisis jaringan sosial (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah proses sistematis untuk meninjau dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang telah diketahui dan dipahami sebelumnya tentang topik tersebut, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan kebutuhan penelitian yang belum terjawab. Studi *literature review* melibatkan pencarian, peninjauan, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Langkah-langkah umum dalam studi *literature review* meliputi identifikasi pertanyaan penelitian atau topik, pemilihan basis data yang relevan, pengumpulan dan pemilihan sumber literatur, peninjauan dan pemilihan literatur, dan penyusunan ringkasan dan sintesis literatur yang relevan. Studi *literature review* dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, sains, teknik, dan kesehatan. Studi *literature review* juga sering dilakukan sebagai bagian dari proses penulisan tesis, disertasi, atau artikel ilmiah, dan dapat digunakan untuk memperkuat dan mendukung argumen atau temuan penelitian. Studi *literature review* memiliki beberapa manfaat, antara lain: membantu mengidentifikasi kekosongan pengetahuan dalam bidang tertentu; membantu mengembangkan pertanyaan penelitian yang lebih fokus dan relevan; membantu mengidentifikasi teori dan kerangka konseptual yang relevan; dan membantu mengembangkan metodologi penelitian yang lebih baik dan lebih tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada (El-Halaby et al., 2021).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Net Interest Margin* (NIM). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data

menggunakan *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, dan VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Net Interest Margin*” dan “*NIM*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar NIM menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar NIM menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar NIM menggunakan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2023).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Jurnal seputar *Net Interest Margin (NIM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 216 *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda (Garba Rujukan Digital)* dan *software Perish/Harzing* selama periode 2009 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar NIM berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Jurnal	Tahun	Jumlah Jurnal
2009	2	2017	20
2011	1	2018	31
2012	4	2019	16
2013	6	2020	28
2014	16	2021	30
2015	10	2022	37
2016	12	2023	3

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Net Interest Margin (NIM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Kluster 4, terdiri dari 26 item topik, yaitu: *annual report, bank profitability, cost, data analysis method, dependent variable, devisa, documentation, kualitas aktiva produktif, level, multiple linear regression, non probability sampling, operational efficiency, population, profitability, quality, quantitative research, regression analysis, sampling method/technique, secondary data, significant negative/positive effect, spss, state, teknik analisis data.*
- Kluster 5, terdiri dari 26 item topik, yaitu: *bank umum, bopo, business, capital adequacy ratio, conventional commercial, credit, dpk, hypothesis test, insignificant effect, intervening variable, kredit, nim variable, npl, operating income, operational cost/income, percent, performing loan, purposive sampling method, quantitative approach, research model, roa, studi pada bank umum, teknik analisis, third party fund.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Net Interest Margin (NIM)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 26 pengaruh NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Capital Adequacy Ratio/CAR*. CAR mengukur seberapa besar modal bank untuk menutupi risiko kredit dan risiko operasional. NIM yang tinggi dapat meningkatkan laba bank dan pada akhirnya dapat meningkatkan modal yang tersedia. Hal ini dapat berdampak positif pada CAR karena CAR dihitung sebagai persentase dari modal terhadap risiko tertentu.

(2) Efisiensi bank. Efisiensi bank dapat diukur dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. NIM yang tinggi dapat mengurangi biaya pendanaan dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi bank. Namun, efek NIM terhadap efisiensi bank mungkin berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, tergantung pada faktor-faktor lain seperti struktur biaya operasional dan volume pendapatan operasional.

(3) *Financing to Deposit Ratio/FDR*. FDR mengukur seberapa besar dana yang dipinjam oleh bank dibandingkan dengan dana yang diterima dari nasabah dalam bentuk deposito. NIM yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari bunga, sehingga bank dapat meminjam lebih sedikit dan memanfaatkan deposito yang lebih besar. Ini dapat memengaruhi FDR, karena semakin tinggi FDR, semakin banyak dana yang harus dipinjam oleh bank dan semakin tinggi biaya bunga yang harus dibayar oleh bank. Namun, dampak NIM terhadap FDR juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti kondisi pasar, strategi bisnis bank, dan kebijakan suku bunga bank.

(4) *Financial Distress*. NIM dapat mempengaruhi tingkat risiko keuangan atau *financial distress* yang dihadapi oleh bank. Ketika NIM turun, artinya pendapatan bunga menurun dan biaya bunga relatif stabil, ini dapat menyebabkan laba menurun dan mengurangi kecukupan modal bank. Sebaliknya, ketika NIM meningkat, ini dapat meningkatkan keuntungan dan kecukupan modal bank, sehingga mengurangi risiko keuangan.

(5) Harga saham. NIM juga dapat mempengaruhi harga saham bank. Ketika NIM meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa bank memiliki pengelolaan risiko yang baik dan strategi bisnis yang tepat, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong harga saham naik. Sebaliknya, ketika NIM turun, ini dapat menunjukkan risiko yang lebih besar dan dapat menurunkan harga saham.

(6) *Initial Public Offering/IPO*. NIM juga dapat mempengaruhi keputusan bank untuk melakukan IPO. Jika bank memiliki NIM yang tinggi, ini dapat menunjukkan bahwa bank memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan dapat menarik minat investor untuk membeli saham dalam IPO. Namun, jika NIM rendah, bank mungkin kurang menarik bagi investor dan IPO dapat gagal.

(7) *Loan to Deposit Ratio/LDR*. NIM dapat memengaruhi LDR pada perbankan karena semakin tinggi NIM, semakin besar kecenderungan bank untuk memberikan kredit. Hal ini disebabkan karena bank akan mendapatkan margin bunga yang lebih besar dengan memberikan kredit daripada menempatkan dana di instrumen investasi lainnya. Sebaliknya, jika NIM rendah, maka bank akan cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit sehingga LDR akan cenderung rendah.

(8) *Non Performing Loan/NPL*. NIM juga dapat memengaruhi NPL pada perbankan karena semakin tinggi NIM, semakin besar kecenderungan bank untuk memberikan kredit dengan risiko yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan bank mengalami NPL yang lebih tinggi karena semakin besar risiko yang diambil, semakin besar kemungkinan terjadinya gagal bayar dari debitur.

(9) *Net Profit Margin/NPM*. NIM juga dapat memengaruhi NPM pada perbankan karena semakin tinggi NIM, semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh bank. Hal ini disebabkan karena bank akan mendapatkan margin bunga yang lebih besar dengan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika NIM rendah, maka keuntungan bank juga akan cenderung rendah.

(10) Nilai perusahaan. NIM dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan bunga dari aset produktifnya. Semakin tinggi NIM, semakin baik kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan bunga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

(11) Pemberian kredit. NIM dapat mempengaruhi keputusan bank dalam memberikan kredit. Bank dapat cenderung memberikan kredit pada sektor-sektor yang memiliki margin bunga yang lebih tinggi untuk meningkatkan NIM. Namun, kebijakan ini dapat menimbulkan risiko kredit yang lebih tinggi, sehingga bank harus mempertimbangkan risiko tersebut dengan hati-hati.

(12) Laba bersih. NIM juga dapat berpengaruh positif terhadap laba bersih bank. Semakin tinggi NIM, semakin besar potensi pendapatan bunga bersih yang dihasilkan oleh bank, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba bersih. Namun, perlu diingat bahwa laba bersih juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti biaya operasional, rugi atas penjualan aset, dan sebagainya.

(13) Penyaluran kredit. NIM dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi NIM, semakin banyak pendapatan bunga yang diterima bank dari pemberian kredit, sehingga bank dapat memiliki lebih banyak dana untuk menyalurkan kredit. Namun, bank juga harus mempertimbangkan risiko kredit yang mungkin terjadi saat menyalurkan kredit.

(14) Penyaluran kredit UKM. NIM juga dapat mempengaruhi penyaluran kredit ke sektor UKM. Karena bank biasanya memberikan bunga yang lebih tinggi pada kredit UKM, NIM yang tinggi dapat memberikan insentif bagi bank untuk lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor UKM.

(15) Pertumbuhan laba. NIM dapat mempengaruhi pertumbuhan laba bank karena tingkat bunga yang diterima bank dari pemberian kredit merupakan salah satu faktor pendapatan utama bank. Dengan NIM yang tinggi, bank dapat menghasilkan pendapatan bunga yang lebih besar dan meningkatkan laba bersihnya.

(16) Perubahan laba. Semakin tinggi NIM, semakin besar pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank, sehingga meningkatkan potensi laba. Namun, bank harus mempertimbangkan risiko kredit yang lebih tinggi untuk mempertahankan NIM yang tinggi, karena suku bunga yang lebih tinggi dapat menyebabkan kenaikan risiko kredit.

(17) *Price Book Value/PBV*. PBV mengukur nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Semakin tinggi NIM, semakin besar kemungkinan bank akan menghasilkan laba yang lebih tinggi, dan hal ini dapat meningkatkan PBV. Namun, jika NIM terlalu tinggi dan bank harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk menarik deposito dari nasabah, maka hal ini dapat menyebabkan penurunan PBV.

(18) *Price Earning Ratio/PER*. PER mengukur harga saham bank dibandingkan dengan laba per saham. Semakin tinggi NIM, semakin besar kemungkinan bank menghasilkan laba yang lebih tinggi, dan hal ini dapat meningkatkan PER. Namun, jika NIM terlalu tinggi, bank mungkin harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk menarik deposito dari nasabah, dan hal ini dapat menyebabkan penurunan PER.

(19) *Return On Asset/ROA*. ROA mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi NIM, semakin besar pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank, sehingga dapat meningkatkan potensi laba dan ROA. Namun, jika bank harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk menarik deposito dari nasabah, maka hal ini dapat mempengaruhi ROA negatif.

(20) *Return On Equity/ROE*. ROE mengukur keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal pemegang saham. Semakin tinggi NIM, semakin besar kemungkinan bank menghasilkan laba yang lebih tinggi, dan hal ini dapat meningkatkan ROE. Namun, jika bank harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk menarik deposito dari nasabah, maka hal ini dapat mempengaruhi ROE negatif.

(21) *Return* saham. Return saham adalah keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham bank dari investasi saham yang dimilikinya. Semakin tinggi NIM, semakin besar kemungkinan bank menghasilkan laba yang lebih tinggi, dan hal ini dapat meningkatkan return saham. Namun, faktor lain seperti kebijakan dividen bank dan kondisi pasar dapat mempengaruhi return saham juga.

(22) Rentabilitas bank. Semakin tinggi NIM, semakin besar pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank, sehingga dapat meningkatkan potensi laba dan rentabilitas bank. Namun, jika bank harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk menarik deposito dari nasabah, maka hal ini dapat mempengaruhi rentabilitas bank secara negatif.

(23) Risiko kredit. Semakin tinggi NIM, semakin besar kemungkinan bank mengambil risiko kredit yang lebih tinggi untuk mempertahankan NIM yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank karena suku bunga yang lebih tinggi dapat membuat nasabah kesulitan untuk membayar kembali pinjaman mereka. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa risiko kredit mereka tetap terkendali meskipun NIM tinggi.

(24) Stabilitas sistem keuangan bank. NIM dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan bank jika bank mengambil risiko kredit yang terlalu tinggi untuk mempertahankan NIM

yang tinggi. Risiko kredit yang tinggi dapat menyebabkan kerugian bagi bank dan mempengaruhi kesehatan keuangan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, bank harus mempertimbangkan risiko kredit dan memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan NIM yang tinggi dengan risiko yang terkendali.

(25) Struktur modal. Struktur modal mengacu pada proporsi antara modal saham dan utang dalam keuangan perusahaan. Semakin tinggi NIM, semakin besar kemungkinan bank memiliki laba yang tinggi dan dapat meningkatkan modal saham. Hal ini dapat mempengaruhi struktur modal bank dengan meningkatkan proporsi modal saham dan mengurangi proporsi utang dalam keuangan bank.

(26) Total kredit. Semakin tinggi NIM, semakin besar pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank, sehingga bank dapat memperluas bisnisnya dengan menawarkan lebih banyak kredit. Namun, bank perlu mempertimbangkan risiko kredit yang lebih tinggi karena suku bunga yang lebih tinggi dapat membuat nasabah kesulitan untuk membayar kembali pinjaman mereka. Oleh karena itu, bank harus mempertimbangkan risiko kredit dan memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan NIM yang tinggi dengan risiko yang terkendali.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Net Interest Margin* (NIM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 35 variabel determinan NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Aktiva produktif. Aktiva produktif adalah semua aktiva yang dihasilkan oleh bank yang menghasilkan pendapatan bunga, seperti pinjaman, obligasi, dan hipotek. Semakin besar jumlah aktiva produktif bank, semakin besar pula potensi pendapatan bunga dan dapat meningkatkan Net Interest Margin (NIM). Namun, bank juga perlu memastikan bahwa risiko kredit terkendali dan bahwa kualitas kredit yang diberikan tetap tinggi.

(2) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO. BOPO adalah rasio yang mengukur seberapa besar biaya operasional bank dibandingkan dengan pendapatan operasional. Semakin tinggi rasio BOPO, semakin besar biaya operasional bank dibandingkan dengan pendapatan operasional, sehingga dapat menurunkan Net Interest Margin (NIM) karena biaya yang lebih tinggi dapat mempengaruhi laba bank. Oleh karena itu, bank perlu mempertimbangkan pengelolaan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi operasional agar NIM dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

(3) Covid-19. Pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan dan Net Interest Margin (NIM). Dampak pandemi dapat menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan bunga karena suku bunga yang lebih rendah dan peningkatan risiko kredit karena adanya peningkatan kemungkinan kegagalan bisnis dan pengangguran. Namun, bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko yang tepat, seperti restrukturisasi pinjaman dan pemberian kredit pada sektor-sektor yang masih tumbuh, untuk mempertahankan kinerja keuangan dan NIM yang stabil.

(4) *Capital Adequacy Ratio*/CAR. CAR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan modal minimum yang ditentukan oleh regulator. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank dalam menanggung risiko kredit, yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kemampuan bank untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah kepada nasabah. Dengan demikian, CAR yang tinggi cenderung berdampak positif terhadap NIM pada perbankan.

(5) Dana Pihak Ketiga/DPK. DPK merupakan dana yang diterima bank dari nasabah dalam bentuk deposito dan tabungan. Semakin tinggi DPK, semakin banyak dana yang tersedia bagi bank untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi penghasilan bank. Namun, peningkatan DPK juga dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional bank. Oleh karena itu, pengaruh DPK terhadap NIM pada perbankan tergantung pada seberapa efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya.

(6) *Debt to Equity Ratio/DER*. DER merupakan rasio yang mengukur seberapa besar hutang bank dibandingkan dengan modalnya. Semakin tinggi DER, semakin besar risiko kebangkrutan bank dan semakin sulit bagi bank untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Sebaliknya, DER yang rendah dapat meningkatkan reputasi bank di pasar modal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kemampuan bank untuk memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Dengan demikian, DER yang rendah cenderung berdampak positif terhadap NIM pada perbankan.

(7) Deposito. Deposito adalah salah satu sumber pendanaan yang penting bagi perbankan. Semakin besar jumlah deposito yang dimiliki oleh bank, semakin besar pula kemampuan bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah dan menghasilkan pendapatan bunga. Namun, peningkatan jumlah deposito juga dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional bank, terutama jika bank tidak mampu mengelola dana tersebut dengan efisien. Dengan demikian, pengaruh deposito terhadap NIM pada perbankan tergantung pada seberapa efisien bank dalam mengelola dana tersebut.

(8) Diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan adalah strategi untuk mengurangi ketergantungan bank pada pendapatan bunga saja dan memperluas sumber pendapatan bank melalui produk dan layanan yang berbeda. Diversifikasi pendapatan dapat membantu bank untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi risiko kehilangan pendapatan jika suku bunga turun. Dengan cara ini, pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap NIM pada perbankan adalah positif karena dapat membantu bank untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga.

(9) *Fee Based Income*. *Fee based income* adalah pendapatan yang diperoleh bank dari biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya yang tidak terkait dengan pendapatan bunga. *Fee based income* dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi bank, terutama ketika suku bunga turun. Semakin besar *fee based income*, semakin rendah ketergantungan bank pada pendapatan bunga saja, dan semakin besar kemampuan bank untuk mempertahankan NIM mereka pada tingkat yang stabil. Oleh karena itu, pengaruh *fee based income* terhadap NIM pada perbankan adalah positif.

(10) *Foreign Ownership*. *Foreign Ownership* mengacu pada kepemilikan saham bank oleh investor asing. Semakin tinggi kepemilikan saham bank oleh investor asing, semakin besar kemungkinan bank terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Jika nilai tukar mata uang asing mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan nilai aset bank dalam mata uang domestik. Akibatnya, bank mungkin menghadapi tekanan pada NIM mereka karena

penurunan nilai aset dapat menyebabkan bank mengalami kerugian dan menurunkan kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif.

(11) *Gross Domestic Product/GDP*. GDP merupakan ukuran keseluruhan aktivitas ekonomi suatu negara dan mencerminkan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Semakin tinggi pertumbuhan GDP, semakin besar permintaan akan kredit dan semakin besar kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan bunga. Oleh karena itu, pertumbuhan GDP yang tinggi dapat membantu meningkatkan NIM pada perbankan.

(12) Inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga barang dan jasa secara keseluruhan dan dapat mempengaruhi suku bunga. Ketika inflasi meningkat, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk menstabilkan harga dan mendorong tabungan. Namun, kenaikan suku bunga dapat mengurangi permintaan pinjaman dan menyebabkan bank mengalami penurunan NIM. Sebaliknya, ketika inflasi rendah, bank sentral dapat menurunkan suku bunga, yang dapat meningkatkan permintaan pinjaman dan meningkatkan NIM pada perbankan.

(13) Karakteristik bank. Keamanan merupakan faktor penting bagi perbankan dalam menjaga kepercayaan nasabah dan meminimalkan risiko kerugian. Jika bank memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan dan pengelolaan risiko, nasabah akan merasa lebih nyaman untuk menyimpan uang dan menggunakan layanan perbankan yang ditawarkan. Ini dapat meningkatkan jumlah deposito dan memungkinkan bank untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah pada pinjaman, yang dapat meningkatkan NIM mereka.

(14) Keamanan. Keamanan merupakan faktor penting bagi perbankan dalam menjaga kepercayaan nasabah dan meminimalkan risiko kerugian. Jika bank memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan dan pengelolaan risiko, nasabah akan merasa lebih nyaman untuk menyimpan uang dan menggunakan layanan perbankan yang ditawarkan. Ini dapat meningkatkan jumlah deposito dan memungkinkan bank untuk menawarkan suku bunga yang lebih rendah pada pinjaman, yang dapat meningkatkan NIM mereka.

(15) Kinerja kredit. Kinerja kredit adalah kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan mengelola risiko kredit. Jika bank memiliki kinerja kredit yang baik, maka mereka dapat memberikan pinjaman dengan risiko yang lebih rendah dan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan dan mengurangi biaya bunga pada pinjaman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan NIM bank.

(16) Kekuatan pasar. Kekuatan pasar dapat mempengaruhi NIM pada perbankan karena dapat memengaruhi persaingan antar bank. Semakin ketat persaingan antar bank, semakin sulit bagi bank untuk menaikkan suku bunga pinjaman atau menurunkan suku bunga simpanan, sehingga NIM dapat terpengaruh. Selain itu, kekuatan pasar juga dapat memengaruhi volume penyaluran kredit dan dana pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi NIM.

(17) *Loan to Deposit Ratio/LDR*. LDR mengukur seberapa besar kredit yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan simpanan yang diterima dari nasabah. LDR yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank lebih banyak menyalurkan kredit daripada simpanan yang diterima, sehingga bank harus mencari dana dari sumber lain, seperti mengeluarkan obligasi atau menaikkan suku bunga deposito, yang dapat memengaruhi NIM. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank lebih banyak mengandalkan dana pihak ketiga untuk menyalurkan kredit, yang dapat memengaruhi NIM.

(18) Manajemen Gap. Manajemen Gap mengukur perbedaan antara jumlah aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu dan jumlah kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka

waktu yang sama. Jika bank memiliki gap positif, artinya bank memiliki lebih banyak aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu yang sama. Hal ini dapat memengaruhi NIM karena bank harus mencari sumber pendanaan untuk mengisi gap tersebut, yang dapat memengaruhi biaya pendanaan dan NIM. Sebaliknya, jika bank memiliki gap negatif, artinya bank memiliki lebih banyak kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan aset yang jatuh tempo dalam jangka waktu yang sama. Hal ini dapat memengaruhi NIM karena bank dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk menyalurkan kredit dengan suku bunga yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan NIM.

(19) *Non Performing Assets*. NPA merupakan kredit bermasalah yang tidak terbayar dengan jangka waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat NPA pada bank, maka semakin besar risiko gagal bayar yang harus ditanggung oleh bank tersebut. Risiko ini akan mempengaruhi kepercayaan nasabah dan investor terhadap kinerja bank, sehingga bank akan kesulitan untuk mendapatkan dana murah dan kinerja keuangannya akan menurun. Akibatnya, NIM akan berkurang karena semakin sulit untuk mendapatkan dana dengan biaya murah.

(20) *Non Performing Loan/NPL*. NPL merupakan kredit yang jatuh tempo lebih dari 90 hari. Bank yang memiliki tingkat NPL yang tinggi akan mempengaruhi kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan. Bank akan menanggung risiko gagal bayar yang lebih tinggi sehingga akan mempengaruhi kepercayaan nasabah dan investor. Hal ini akan berdampak pada harga saham bank dan penurunan NIM karena semakin sulit mendapatkan dana murah.

(21) Nilai tukar. Nilai tukar mempengaruhi kinerja perbankan karena perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi volume bisnis dan kinerja keuangan bank. Bank yang terpengaruh oleh perubahan nilai tukar akan mengalami risiko kurs, yang berarti keuntungan yang diperoleh bank akan menurun karena nilai aset bank akan menurun jika terjadi depresiasi mata uang negara tersebut. Dampak dari penurunan keuntungan bank adalah menurunnya NIM karena semakin sulit mendapatkan dana murah.

(22) *Opportunity Cost*. *Opportunity cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengambil sebuah kesempatan atau keputusan tertentu. Dalam konteks perbankan, *opportunity cost* terkait dengan keputusan untuk mengalokasikan dana bank untuk berbagai jenis investasi atau pinjaman. Semakin besar *opportunity cost*, semakin besar pula kemungkinan bank mengenakan bunga yang lebih tinggi pada pinjaman dan investasi, sehingga meningkatkan NIM.

(23) Penyaluran kredit. Penyaluran kredit merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi perbankan. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan oleh bank, semakin besar pula pendapatan bunga yang dihasilkan, sehingga berpotensi meningkatkan NIM. Namun, penyaluran kredit yang berisiko tinggi dapat mengakibatkan tingkat kredit bermasalah atau non-performing loans (NPL) yang tinggi, sehingga dapat menurunkan NIM.

(24) Produk. Produk-produk perbankan juga dapat mempengaruhi NIM. Produk-produk yang menawarkan bunga tinggi seperti deposito atau investasi dapat meningkatkan NIM, namun produk-produk ini juga dapat menarik dana nasabah dari produk-produk lain yang menghasilkan bunga yang lebih rendah, sehingga dapat menurunkan NIM. Selain itu, produk-produk yang lebih inovatif atau memiliki nilai tambah yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan NIM dengan menarik nasabah baru dan memperluas pangsa pasar bank.

(25) Rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien perbankan dalam mengelola biaya operasionalnya. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin

efisien perbankan dalam mengelola biaya operasionalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan NIM. Hal ini karena semakin sedikit biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan, semakin besar NIM yang dapat dicapai.

(26) *Return On Asset/ROA*. ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa efektif perbankan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efektif perbankan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan NIM. Hal ini karena semakin besar laba yang dihasilkan dari aset, semakin besar NIM yang dapat dicapai.

(27) *Return On Equity/ROE*. ROE adalah rasio yang menunjukkan seberapa efektif perbankan dalam menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya. Semakin tinggi ROE, semakin efektif perbankan dalam menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan NIM. Hal ini karena semakin besar laba yang dihasilkan bagi pemegang saham, semakin besar NIM yang dapat dicapai.

(28) *Return On Investment/ROI*. Return on Investment (ROI) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas sebuah investasi. ROI dapat mempengaruhi NIM pada perbankan karena bank juga melakukan investasi dengan mengalokasikan dana dalam bentuk sekuritas atau pinjaman jangka pendek kepada perusahaan lain. Jika ROI yang dihasilkan dari investasi tersebut tinggi, maka bank akan mendapatkan keuntungan tambahan yang dapat meningkatkan NIM. Namun, jika ROI rendah atau bahkan negatif, maka bank dapat mengalami kerugian pada investasinya dan NIM dapat terpengaruh negatif.

(29) Risiko likuiditas. Risiko likuiditas terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka pada waktu yang tepat. Risiko likuiditas dapat mempengaruhi NIM pada perbankan karena jika bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, mereka mungkin harus membayar bunga yang lebih tinggi pada pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut, yang dapat menurunkan NIM. Sebaliknya, jika bank memiliki akses yang baik ke sumber daya likuiditas, mereka dapat mengurangi biaya pendanaan mereka dan meningkatkan NIM.

(30) Risiko kredit. Risiko kredit terkait dengan kemungkinan bahwa pihak yang meminjam uang dari bank tidak mampu atau tidak mau membayar kembali pinjaman tersebut. Risiko kredit dapat mempengaruhi NIM pada perbankan karena jika terdapat banyak pinjaman yang macet, bank dapat mengalami kerugian yang signifikan yang dapat menurunkan NIM. Di sisi lain, jika bank memiliki portofolio pinjaman yang sehat, mereka dapat meminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan NIM.

(31) *Risk aversion*. *Risk aversion* atau ketidakmampuan bank untuk mengambil risiko dapat mempengaruhi NIM pada perbankan. Bank yang terlalu hati-hati dalam memberikan kredit dapat mengurangi jumlah pinjaman dan mengurangi pendapatan bunga, yang dapat menurunkan NIM. Di sisi lain, bank yang terlalu agresif dalam memberikan kredit dapat meningkatkan risiko kredit dan menurunkan kinerja keuangan, yang dapat mengurangi NIM. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mengelola risiko dengan tepat untuk memastikan NIM yang optimal.

(32) Sertifikat Bank Indonesia/SBI. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah instrumen investasi jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tingkat suku bunga SBI dapat mempengaruhi NIM pada perbankan karena SBI adalah salah satu sumber pendanaan bagi bank. Jika suku bunga SBI naik, biaya pendanaan bank akan meningkat, yang dapat menurunkan

NIM. Di sisi lain, jika suku bunga SBI turun, biaya pendanaan bank akan menurun, yang dapat meningkatkan NIM.

(33) Suku bunga. Suku bunga juga dapat mempengaruhi NIM pada perbankan karena suku bunga adalah faktor utama yang menentukan pendapatan bunga bank. Jika suku bunga naik, pendapatan bunga bank akan meningkat, yang dapat meningkatkan NIM. Di sisi lain, jika suku bunga turun, pendapatan bunga bank akan menurun, yang dapat menurunkan NIM. Selain itu, suku bunga juga dapat mempengaruhi permintaan kredit dan deposito, yang dapat mempengaruhi NIM.

(34) Ukuran bank. Ukuran bank dapat mempengaruhi NIM pada perbankan karena bank yang lebih besar cenderung memiliki keuntungan dalam hal diversifikasi portofolio, peningkatan efisiensi operasional, dan penghematan biaya. Dengan portofolio yang lebih luas, bank besar dapat menyebar risiko dengan lebih baik, yang dapat mengurangi biaya penanganan risiko dan meningkatkan NIM. Selain itu, bank besar cenderung lebih efisien dalam hal skala operasi, yang dapat menghasilkan biaya yang lebih rendah dan meningkatkan NIM.

(35) Tarif/biaya. Tarif atau biaya yang dibebankan oleh bank kepada nasabah dapat mempengaruhi NIM karena tarif yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan dari nasabah dan menurunkan pendapatan bunga. Di sisi lain, jika tarif atau biaya terlalu rendah, maka bank mungkin tidak dapat menutupi biaya operasional dan menghasilkan NIM yang memadai.

V. KESIMPULAN

Bagian ini merupakan penutup naskah. Simpulan ditulis tanpa nomor, dan disajikan dalam bentuk paragraf. Keterbatasan penelitian dan Saran juga disajikan dalam bentuk paragraf. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Net Interest Margin* (NIM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2023 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 216 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 5 kluster dan 173 item topik. Kluster 1 terdiri dari 54 topik, kluster 2 terdiri dari 36 topik, kluster 3 terdiri dari 31 topik, kluster 4 terdiri dari 26 topik, dan kluster 5 terdiri dari 26 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 26 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Capital Adequacy Ratio/CAR*, efisiensi bank, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Financial Distress*, harga saham, *Initial Public Offering/IPO*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Non Performing Loan/NPL*, *Net Profit Margin/NPM*, nilai perusahaan, pemberian kredit, laba bersih, penyaluran kredit, penyaluran kredit UKM, pertumbuhan laba, perubahan laba, *Price Book Value/PBV*, *Price Earning Ratio/PER*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *return* saham, rentabilitas bank, risiko kredit, stabilitas sistem keuangan bank, struktur modal, dan total kredit.

Selanjutnya, terdapat 35 topik yang berkaitan dengan determinan rasio NIM pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: aktiva produktif, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, Covid-19, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Dana Pihak Ketiga/DPK, *Debt to Equity Ratio/DER*, deposito, diversifikasi pendapatan, *Fee Based Income*,

Foreign Ownership, Gross Domestic Product/GDP, inflasi, karakteristik bank, keamanan, kinerja kredit, kekuatan pasar, Loan to Deposit Ratio/LDR, manajemen gap, Non Performing Assets, Non Performing Loan/NPL, nilai tukar, Opportunity Cost, penyaluran kredit, produk, rasio efisiensi, Return On Asset/ROA, Return On Equity/ROE, Return On Investment/ROI, risiko likuiditas, risiko kredit, Risk aversion, Sertifikat Bank Indonesia/SBI, suku bunga, ukuran bank, dan tarif/biaya.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J. and Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M. and Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y. and Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D., Bhardwaj, P. and Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E. and Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>

- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>